

MAKALAH
ENTERPRENEURSHIP
MEMBANGUN KREATIVIAS DAN INOVASI DALAM
BERWIRSAUSAHA

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM dan Yulida, MM.

Disusun Oleh Kelompok 1:

Winda Purnamasari	11823002
Dessy Nurul Aini	11823036
Dewi Yuni Maulida	11823045
Rangga Pramu Aditya	11823054
Tiara Adinda Putri	11823012
Dewi Astuti	11823067

KELAS 7B

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2022

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayahnya la alhamdulillah kami dapat menyelesaikan tugas makalah kelompok yang di berikan kepada kami dalam keadaan sehat wal afiat dan tak lupa kami lanturkan Shalawat kepada junjungan besar kita nabi Muhammad SAW. Yang dengan karenanya la kita semua dapat keluar dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Dengan adanya makalah ini kami berharap dapat memenuhi tugas “Kewirausahaan”. Isi yang terdapat dalam makalah ini, di dapat dari berbagai sumber yang mengandung informasi mengenai “Membangun Kreativitas dan Inovasi Dalam Berwirausaha”. Kami berharap pembaca dapat dengan baik memahami makalah ini dengan benar.

Kami berterima kasih kepada anggota kelompok atas kerja kerasnya yang pada akhirnya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. kami menyadari bahwa makalah yang kami buat mungkin masih terdapat kesalahan dalam penyampaian isi maupun dalam penulisannya. Karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk diberikan sebagai salah satu saran agar makalah ini kedepannya menjadi lebih baik.

Pontianak, 10 Januari 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	2
C Tujuan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
A Pengertian Kreatifitas.....	3
B Ciri-ciri Pemikiran Kreatif	5
C Pengertian Inovasi.....	6
D Karakteristik Inovasi	8
E Jenis-Jenis Inovasi.....	9
F Peluang Inovasi	11
G Proses Adopsi dan Inovasi	14
BAB III	16
PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kata wirausaha sering kali digunakan sebagai istilah dari kata wiraswasta. Dari berbagai berbagai pustaka, pengertian dari kata wiraswasta sama halnya dengan kata wirausaha. Jadi, penggunaan kata dari wirausaha sama halnya dengan wiraswasta. (Fachrurazi et al. 2021:18). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entrepreneurship artinya sama halnya dengan entrepreneurship. Wirausahawan adalah seseorang yang akrab atau berbakat dalam mengetahui produk baru, memutuskan metode produksi baru, menjalankan bisnis untuk menghasilkan produk baru, memasarkannya, dan menjalankan bisnis. Modal langsung. Di keseharian sekitar kita mengalami semacam kegiatan seperti: Ketika seseorang dan sejumlah individu menghabiskan sebagian pendapatan hanya untuk menghabiskan berbagai produk, produk tersebut muncul pada tempat yang akan dituju yang akan dipasarkan ke semua pelanggan.

Di dalam kegiatan berwirausaha, berinovasi maupun kegiatan berkegiatan merupakan usaha yang memang harus dipunyai dan ditingkatkan pada jiwa para wirausahawan agar berkembang yang akan menghasilkan keberhasilan pencapaian. Kreativitas dan berinovasi adalah kewirausahaan yang paling penting. Inovasi bisnis adalah, pertama dan terutama, kekuatan dalam menggunakan saran yang cemerlang untuk kegiatan maupun usaha dalam memajukan dan meningkatkan kapasitas perusahaan. Produktivitas bisa dilihat dari kapasitas dalam memperluas pikiran-pikiran terkini untuk memberikan aturan-aturan terkini untuk memandang kegiatan maupun usaha. Ilmuwan bernama Peter F. Ducker berbicara tentang kewirausahaan adalah kapasitas untuk menghasilkan suatu inovasi yang berlainan. Istilah ini mengartikan suatu wirausahawan

merupakan seseorang dan dapat menghasilkan suatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda dari yang lain, atau sesuatu yang berlainan pada hal lainnya. Seorang ilmuwan bernama Zimmerer, di sisi lain, mendefinisikan kewirausahaan sebagai proses menemukan cara untuk menggunakan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah baru dan meningkatkan kehidupan (bisnis). Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas, bisa kita ambil bahwa kewirausahaan merupakan suatu keterampilan dengan menghasilkan inovasi dengan membutuhkan kreativitas yang tinggi maupun inovasi yang baik secara berkelanjutan agar mendapatkan hal tetapi berlainan dan yang terdahulu. Berkreativitas dan berinovasi ini dapat ditambahkan ke semua bagian lagi nanti.

B Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kreatifitas ?
2. Apa yang menjadi langkah dari berfikir kreatif ?
3. Apa yang dimaksud dengan inovasi ?
4. Apa yang dimaksud dengan karakteristik inovasi ?
5. Apa yang menjadi prinsip-prinsip dari inovasi ?
6. Bagaimana yang dimaksud dengan peluang inovasi ?
7. Bagaimana yang di maksud dengan proses adopsi dan inovasi ?

C Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian kreativitas.
2. Untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah dari berfikir kreatif.
3. Untuk mengetahui dan memahami pengertian inovasi.
4. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik inovasi.
5. Untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip inovasi.
6. Untuk mengetahui dan memahami.
7. Untuk mengetahui dan memahami proses dari adopsi dan inovasi.

BAB II

PEMBAHASAN

A Pengertian Kreatifitas

Kreatifitas merupakan keahlian untuk mengasah pemikiran – pemikiran baru dan bertujuan untuk menciptakan hal – hal baru untuk menemukan peluang.(Wycoff, 1991). Berdasarkan pendapat dari Mangunhardjana (1986 : 11) kreatifitas merupakan salah satu kegiatan yang mendapat penghasilan yang bersifat berguna (useful), nyaman, sensibel, lebih mudah, mempercepat, mendesak, dikembangkan, membimbing, menyelesaikan masalah, meminimalisir hambatan, menyelesaikan kesulitan, menghasilkan yang lebih baik dan banyak. Produktivitas, dari Zimmerer (1996,51) ditafsirkan apabila kekuatan digunakan untuk memajukan pemikiran baru serta untuk menemukan ide-ide baru dalam menemukan persoalan dan menghadapi peluang. Berpikir kreatif harus memiliki dasar pola pikir kreatif. Hal ini bisa membantu untuk menemukan solusi dan menyelesaikan masalahnya. Berpikir kreatif memiliki banyak sekali manfaat bagi kita atau dalam berwirausaha.(Fachrurazi and Nurcholifah 2021:75)

Kreatifitas adalah proses yang bisa dikembangkan dan di majukan. Keahlian dan kemampuan adalah dasarnya, akan tetapi pengalaman yang di dapat dari lingkungan dapat mempengaruhi pemikiran kreatif dari seseorang. Semasa ini terdapat anggapan yang salah mengenai orang yang memiliki ide-ide kreatif. Ada pemikiran yang menyatakan hanya orang yang memiliki kepintaran saja yang mampu menciptakan kreativitas. upaya kreatifitas merupakan penggabungan antara pengalaman pribadi di masa lalu dengan distorsi dalam wujud yang sedemikian rupa sehingga menciptakan model baru, sehingga dengan demikian hadirilah pembagian yang lebih benar yang di butuhkan oleh manusia. (Sudirham and Deden 2012:5)

Menurut Raka (Helmi:2004:8) Kreativitas adalah penciptan ide-ide yang baru, ide-ide tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk, jasa, atau cara pengolahan yang baru yang mempunyai nilai kemanfaatan

sosial atau ekonomi. Menurut Suryana (2006:42) indikator Kreativitas sebagai berikut :

1. Ingin tau
2. Percaya diri
3. Luwes
4. Mencari jalan keluar
5. Asli
6. Berkhayal (Tuzzahrok and Murniningsih 2021:769)

Kewirausahaan ialah keahlian kreatif serta inovatif, teliti memandang kesempatan serta senantiasa terbuka buat tiap masukan serta peergantian yang positif yang sanggup bawa bisnis terus berkembang dan mempunyai nilai. Salah satu pendorong inovasi dalam kebutuhan hendak pergantian serta menyesuaikan diri adalah antara apa yang sepatutnya serta apa yang diinginkan warga serta apa yang dicoba oleh pemerintah, swasta, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Saragih 2017).

Ada pula manfaat wirausaha secara lebih terperinci, antara lain:

- a) Menaikkan energi tampung tenaga kerja, sehingga bisa kurangi pengangguran.
- b) Selaku pembangkit listrik pembangunan area, bidang pembuatan, perputaran, pendayagunaan area, kesejahteraan.
- c) Jadi contoh untuk anggota warga lain, selaku individu unggul yang pantas dicontoh serta diteladani sebab seseorang wirausaha merupakan orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain.
- d) Menghargai hukum serta ketentuan yang berlaku, berupaya senantiasa melindungi area.
- e) Menolong orang lain dalam perihal pembangunan sosial, bersumber pada kemampuannya.
- f) Membimbing karyawan jadi mandiri, disiplin, jujur, ulet dalam mengalami pekerjaan.
- g) Berikan contoh tentang metode bekerja keras, tanpa melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada Allah SWT.

- h) Hidup secara efektif, tidak berfoya-foya, serta tidak boros.
- i) Memelihara keserasian area, baik dalam pergaulan ataupun kebersihan area. (Fachrurazi et al. 2021:12–13)

B Ciri-ciri Pemikiran Kreatif

Berpikir kreatif adalah ide untuk menciptakan ide dan gagasan baru yang segar. Pemikiran inovatif juga dikenal sebagai pemikiran berbeda. Idennya adalah untuk memberikan kemungkinan jawaban yang berbeda bagi soal yang sama. Melihat masalah dari pandangan yang berbeda. Kemampuan berpikir kreatif seseorang meningkat ketika dia menjadi semakin mampu memberikan pendapat bagi problem untuk meringankan efek yang tidak berlaku secara umumnya. Hasil berpikir kreatif ialah kreativitas yang dapat menciptakan hal-hal baru dan segar dari pencampuran baru dari hal-hal yang belum ada sebelumnya atau yang sudah ada. Karena itu, penemuan teknis, keputusan politik, wawasan teoretis, dll. adalah hasil dari pemikiran kreatif. Dengan cara ini, pemikiran kreatif memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan.

Ciri-ciri pemikiran kreatif

- 1) Sensitif terhadap masalah
- 2) Sanggup menciptakan beberapa beberapa ilham besar.
- 3) Fleksibel
- 4) Keaslian
- 5) Menjajaki keinginan
- 6) Dapat memandang benak dasar sadar
- 7) Memiliki motivasi
- 8) Tidak terdapat rasa khawatir gagal
- 9) Mempunyai fokus yang baik
- 10) Sanggup mencari seorang wirausaha yang mempunyai selera kreativitas yang banyak membagikan manfaat. (Wiyono 2020:20)

C Pengertian Inovasi

Inovasi (Innovation) yakni sesuatu ilham, benda, peristiwa, tata cara yang dialami ataupun diamati selaku sesuatu perihal yang baru untuk seorang ataupun sekelompok orang (warga), baik itu berbentuk hasil invensi ataupun diskoveri. Inovasi diadakan buat menggapai tujuan tertentu ataupun buat membongkar sesuatu permasalahan tertentu. Inovasi selaku perlengkapan, perihal, ataupun gagasan yang baru dimana perihal tersebut belum sempat terdapat tadinya, dimana dengan terciptanya perihal baru tersebut diharapkan bisa jadi suatu yang menarik serta bermanfaat. Seorang yang senantiasa berinovasi hingga bisa dikatakan seseorang yang inovatif, orang yang melaksanakan inovasi tersebut diucap dengan inovator. Inovasi memegang kedudukan yang sangat berarti dalam perkembangan industri serta memahami persaingan. Industri semacam Google serta Apple ialah contoh industri yang senantiasa berinovasi. Google timbul dengan bermacam berbagai layanan search engine serta dilengkapi dengan bermacam berbagai layanan yang menarik serta unik di internet. Begitu pula dengan Apple yang terus berinovasi menciptakan bahan-bahan unggul yang sanggup bersaing di pasaran. (Fachrurazi and Nurcholifah 2021:78–79)

Inovasi dilihat selaku penentu serta kunci keberhasilan jangka panjang dalam persaingan bisnis dikala ini. Industri dengan keahlian serta kemampuan inovasi yang sangat baik hendak sanggup merespon dengan kilat serta pas terhadap isu-isu area Jimenez et (2008) Brown serta Eisenhard (1995). Stata dalam Prakosa (2005) melaporkan kalau sebutan inovasi merupakan sesuatu teknologi yang digunakan buat membagikan pengetahuan kepada industri tentang produk baru serta buat tingkatkan desain serta pembuatan produk (jasa) yang telah dipunyai industri, yang melaporkan kalau perihal tersebut berkaitan erat. Song serta Parry (1997) melaporkan kalau kala meningkatkan produk baru, industri wajib memperhitungkan kalau produk baru tersebut bisa bertahan dalam persaingan. (Sari and Ibrahim 2009:162)

Saat zaman moderen sekarang, pembisnis perlu tetap berinovasi agar dapat menghadirkan sesuatu yang lebih baru, unik, lebih efisien dan lebih baik dari produk dan layanan sebelumnya. Seorang wirausaha yang dapat terus berinovasi

dalam bisnisnya dapat menjalankan bisnis untuk umur panjang. Anda dapat membayangkan bahwa orang secara alami akan bosan jika pengusaha tidak inovatif dalam produk mereka karena kurangnya pembaruan. Apalagi persaingan di dunia bisnis dikala ini sangat ketat, mulai dari harga, mutu, serta yang terutama merupakan produk itu sendiri (diperlukan suatu yang baru). Bila pengusaha tidak bisa mengklaim produknya di pasar, mereka mengecualikan pesaing yang bisa jadi terus menarik atensi konsumen. Inovasi, penafsiran inovasi bagi Undang-Undang No 18 Tahun 2002, adalah riset, pengembangan, dan riset serta pengembangan yang diperuntukan buat pelaksanaan instan nilai- nilai serta konteks ilmiah baru, ataupun cara-cara baru mempraktikkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terdapat pada produk serta penciptaan.

Selain itu pendapat para ahli inovasi, Everett Meter Rogers (1983) mendefinisikan inovasi selaku sesuatu ilham, gagasan, aplikasi, ataupun objek bersumber pada suatu yang baru serta diterima selaku suatu yang baru oleh orang ataupun kelompok. Bagi Edquist (1999, 2001) merupakan ciptaan baru(dalam wujud nyata ataupun tidak berwujud) dengan nilai ekonomi yang signifikan(signifikan), di mana inovasi biasanya dicoba oleh bisnis ataupun kadang- kadang orang. Bagi Rosenfield (2002) melaporkan kalau inovasi merupakan keberhasilan pemakaian ide- ide baru(successful use of new ideas, Mitra, 2001 dan British Council, 2000), ialah pengetahuan, keahlian teknis, serta pengalaman buat menggapai suatu, mobilisasi dari buat produk, proses serta layanan baru. Inovasi merupakan guna awal dari proses bisnis. Industri bisa tercantum dalam zona berikut:

- 1) Inovasi produk (benda, jasa, ilham/ide, tempat).
- 2) Inovasi manajemen(proses kerja, proses penciptaan, keuangan pemasaran, dll).

Saat menerapkan inovasi, Anda harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Menganalisis peluang,
- b. Apa yang harus dilakukan untuk memuaskan peluang,
- c. Sederhana dan terarah,
- d. Dimulai dari yang kecil, dan

- e. Kepemimpinan. (Hadiyati 2011:11).

D Karakteristik Inovasi

Pendapat Rogers (1995), Inovasi terdiri dari 5 aspek. Untuk beberapa alasan, ini dapat digunakan sebagai patokan untuk asumsi penundaan dan peluncuran produk inovatif. Ini karena diharapkan dapat menggantikan semua aspek kemampuan pelanggan untuk mengadopsi atau menunda produk inovatif.

- 1) Keutamaan Relatif (Relative Advantage)

Keutamaan relatif merupakan sepanjang mana inovasi dikira lebih unggul ataupun lebih unggul dari pendahulunya. Perihal ini bisa diukur dari sebagian aspek semacam aspek ekonomi, ketenaran sosial, kenyamanan serta kepuasan. Terus menjadi besar khasiat relatif yang diamati pelanggan Kamu, terus menjadi kilat Kamu bisa merangkul inovasi.

- 2) Kompatibilitas (Compatibility)

Kompatibilitas merupakan tingkatan inovasi yang dikira cocok dengan nilai- nilai universal, pengalaman tadinya, serta kebutuhan pembeli ataupun penerima pengalihan. Misalnya, jika inovasi tertentu ataupun ilham baru tidak cocok dengan nilai ataupun norma universal, inovasi itu tidak bisa diadopsi semudah inovasi yang kompatibel.

- 3) Kerumitan (complexity)

Kompleksitas sedemikian rupa sehingga inovasi dianggap susah buat dimengerti serta digunakan. Terdapat inovasi tertentu yang bisa dengan gampang dimengerti serta digunakan oleh pengguna serta non- pengguna. Terus menjadi gampang untuk pengguna buat menguasai serta memahaminya, terus menjadi kilat mereka bisa mengadopsi inovasi.

- 4) Keahlian buat diujicobakan (Trialability)

Keahlian buat diujikan merupakan sepanjang mana inovasi bisa diuji hingga batasan tertentu. Inovasi nyata yang bisa diujicobakan biasanya diterima lebih kilat. Inovasi wajib sanggup mengatakan khasiatnya supaya kilat diterima.

- 5) Keahlian buat dimengerti (Observability)

Observability merupakan sepanjang mana hasil inovasi nampak oleh orang lain. Terus menjadi gampang seorang melihat inovasi, terus menjadi besar mungkin orang ataupun sekelompok orang tersebut hendak mengadopsinya. Terus menjadi besar khasiat relatif, kesesuaian, testabilitas, serta observabilitas, serta terus menjadi rendah kompleksitasnya, terus menjadi kilat penerimaannya.

E Jenis-Jenis Inovasi

Inovasi dapat di implementasikan agar tepat sasaran jika inovasi tersebut muncul dari fokus atau titik kecil (Drucker, 1985). Bahkan Drucker menyatakan bahwa jenis dari sebuah inovasi mencakup instruksi tentang hal yang penting untuk dilakukan, hal yang penting untuk disingkirkan, serta ada tiga macam dalam berinovasi diantaranya ialah:

- 1) Sebuah inovasi teratur dan terarah. Adapun inovasi bisa ditargetkan memperhitungkan berbagai disiplin ilmu, referensi yang berbeda pula, perbedaan dari segi minat, serta perbedaan waktu. Keteraturan dari inovasi dimulai dari mencari peluang serta perkembangan dari biasa menjadi ke kompleks.
- 2) Dari inovasi juga mencakup dua aspek ialah perseptual dan konseptual. Secara konseptual, mengandung rancangan perubahan yang sangat diperlukan dalam lembaga, pengakuan dengan penilaian perusahaan, analisis sumber daya internal, konsumen atau pembeli, dan inovator bisa menemukan kebutuhan untuk keinginan, kemungkinan, impian dan peningkatanyang bernilai.
- 3) Selain itu inovasi juga haruslah sesederhana mungkin dan tepat sasaran.
- 4) Adapun inovasi yang baik bisa dilihat dari objek kecil.
- 5) Memerlukan kesanggupan dan tanggungjawab kepemimpinan yang kokoh.

Menurut Peter Drucker (136138), apa yang bisa dihindari dalam praktik inovasi.

- a. Jangan melakukan banyak hal sekaligus.

- b. Inovasi bukan demi masa yang akan datang, namun inovasi itu sendiri untuk masa sekarang, dengan persyaratan yang wajib dipenuhi.
- c. Arti dari inovasi yaitu suatu pekerjaan dan memerlukan ilmu dan kepandaian setiap individu.
- d. Orang yang berinovasi atau biasa disebut inovator bisa mendirikan inovasi dibarengi dengan kekuatannya.
- e. Adapun inovasi bisa menjadi tolak ukur ekonomi serta sosial.

Variasi tingkah laku antara konsumen juga pemasok harus dilakukan seperti cara yang berorientasi pada kondisi suatu pasar. Prinsip berinovasi juga ditetapkan oleh Drucker adalah berinovasi dimulai dengan berbasis pengetahuan, sederhana, kecil, fokus, kebutuhan saat ini, memperhitungkan beberapa jenis kemungkinan serta membutuhkan tanggung jawab besar. Saya tekankan Saat menerapkan inovasi, Anda harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Perlu untuk dilaksanakan
 - a. Memilah Kesempatan
 - b. Melakukan sesuatu untuk memaksimalkan kesempatan
 - c. Simple dan teratur (sistematis)
 - d. Awali dengan sesuatu yang dianggap kecil
 - e. Keahlian untuk memimpin
2. Tidak perlu untuk dilaksanakan
 - a. Memandaikan diri
 - b. Melakukan sesuatu melebihi kapasitas diri.
 - c. Ragu untuk mencoba.
3. Situasi
 - a. Membutuhkan keahlian.
 - b. Menciptakan keunggulan diri.
 - c. Melihat situasi dari faktor sosial kemasyarakatan

Menurut pandangan Hills (2008) definisi inovasi merupakan sebuah pokok pikiran, praktik, dan objek yang dianggap baru oleh seseorang juga pemakai lainnya. Inovasi menurut Suryana (2003) ialah “sebagai peluang untuk menerapkan kreativitas untuk memecahkan masalah, memperbaiki dan

memperkaya kehidupan”. Adapun menurut pandangan Keeh (2007) tentang inovasi yang perlu ada dikarenakan beberapa alasan berikut ini:

- a. Teknologi berubah sangat cepat dengan produk, proses, dan layanan baru dari pesaing, yang mendorong usaha bisnis menuju persaingan dan kesuksesan. Penting untuk beradaptasi dengan inovasi baru.
- b. Karena perubahan lingkungan memiliki dampak yang lebih pendek pada siklus hidup produk, produk dan layanan yang lebih lama perlu segera diganti dengan yang baru. Hal ini dapat terjadi karena berpikir kreatif mengarah pada inovasi.
- c. Konsumen saat ini lebih pintar dan lebih menuntut. Harapan untuk memenuhi kebutuhan mengharapkan lebih dari segi kualitas, pembaharuan, dan harga. Oleh karena itu, keterampilan inovatif diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus mempertahankan mereka sebagai pelanggan.
- d. Pasar dan teknologi berubah begitu cepat sehingga lebih mudah untuk meniru ide-ide bagus. Ini membutuhkan cara untuk menerapkan produk, proses yang baru dan lebih baik, serta layanan yang lebih cepat dari sebelumnya.
- e. Inovasi dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat, memperluas segmen pasar dan membangun posisi perusahaan yang lebih baik.

F Peluang Inovasi

Inovasi dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Penelitian dan pengembangan

Inovasi dapat diciptakan melalui penelitian dan pengembangan (research and development). Perusahaan yang sedang berkembang atau perusahaan besar biasanya memiliki departemen khusus untuk penelitian dan pengembangan produk baru. Penelitian dan pengembangan ini merupakan inovasi sistematis dari berdasarkan metode ilmiah. Perusahaan meyakini bahwa harus terus berinovasi agar dapat bertahan.

2) Sukses atau gagal

Keberhasilan atau kegagalan perusahaan swasta atau pihak ketiga dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan baru. Keberhasilan penciptaan hal baru adalah ide untuk menciptakan inovasi untuk produk lain. Inovasi produk mungkin sama, namun dengan detail yang berbeda. Misalnya, pengenalan kendaraan diesel Isuzu Panther menjadi sumber inovasi bagi Toyota Kijang untuk menggunakan bahan bakar diesel untuk membangun kendaraan diesel Kijang baru. Adopsi produk juga dapat menjadi sumber inovasi bagi produk pelengkap lainnya. Misalnya, produk aksesoris kendaraan melengkapi produk yang baru diluncurkan.

3) Keperluan Masyarakat, kemampuan membeli dan keinginannya

Kami bisa berinovasi dengan melihat keperluan, hal yang diinginkan dan kemampuan membeli karyawan Anda. Seperti, setiap komunitas membutuhkan tempat tinggal. Tetapi apa yang diinginkan orang-orang ini tergantung pada selera dan situasi keuangan mereka. Permintaan perumahan juga dilihat dari kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Mereka pun membutuhkan apartemen dengan keinginan membeli lebih besar dengan harga yang lebih tinggi. Karena tidak mampu membeli dengan harga beli tinggi, maka kebutuhannya membeli rumah mungil hingga sepadan dengan daya belinya dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini pemilik perusahaan perlu mendesain tipe apartemen dengan kebutuhan pribadi serta kemampuan belinya. Dalam kebutuhan jasmani ialah kebutuhan pokok manusia misalnya air bersih, udara, kebutuhan sandang pangan papan, ilmu pengetahuan juga kebugaran.

- a. Keinginan rasa aman: perlindungan dari bahaya, kebebasan dari rasa takut, kebutuhan akan rasa aman.
- b. Kepentingan dimasyarakat: keinginan dalam merasa dibutuhkan, didengar, terhubung juga diakui.
- c. Kebutuhan akan rasa syukur: kelengkapan kinerja, kesadaran, dan status.

d. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mewujudkan keterampilan potensial melalui penggunaan bakat kreatif. 4th Kontes

4) Persaingan

Merupakan sumber inovasi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peluncuran produk baru. Persaingan mendorong perusahaan untuk berinovasi. Misalnya, karena persaingan beberapa merek produk pasta gigi, perusahaan-perusahaan semakin gencar melakukan riset dan pengembangan untuk mengembangkan suatu barang supaya mempunyai daya tarik yang bermutu.

5) Demografis

Peralihan demografis bisa menjadi ide pokok dalam mengadaptasi barang jika sudah muncul atau menciptakan produk baru. Peralihan demografis antara lain: Umur, jenis kelamin, banyaknya jumlah dikeluarga, perbedaan hidup dikeluarga, jumlah yang didapatkan, status, tingkatan ilmu, kepercayaan, perbedaan suku serta kenegaraan.

6) Perbedaan rasa

Konsumen cenderung mudah tertarik pada hal-hal baru yang berbeda dari apa yang mereka lihat sehari-hari. Konsumen ingin membedakan dirinya dengan orang lain sesuai dengan selernya. Untuk berinovasi produk dengan cepat, perubahan harus secara akurat mencerminkan selera dan perubahan konsumen.

7) New science and technology (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi baru)

Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi baru dapat mempermudah pembuatan produk dan jasa dapat menjadi sumber inovasi. Untuk komputer, misalnya, produksi di industri percetakan dan grafis telah mengalami revolusi. Pencetakan memudahkan dan mempercepat tampilan gambar seperti foto. Revolusi ini telah mengubah tampilan kemasan item.

Sumber inovasi menurut Drucker (1995) adalah sebagai berikut:

- a) Tidak diperkirakan (*the unexpected*) seperti Sukses yang tidak diperkirakan dan Kegagalan yang tidak diperkirakan
- b) Ketidaksesuaian (*incongruities*)
- c) Proses kebutuhan (*process need*)
- d) Struktur pasar dan industri (*industry and market structures*).
- e) Demografi (*demographics*)
- f) Pengetahuan baru (*new knowledge*)

G Proses Adopsi dan Inovasi

Menurut Mardikanto (2009), adopsi pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses merangkul inovasi dan perubahan perilaku berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang setelah menerima “inovasi” narasumber. Penerimaan di sini bukan hanya tentang "mengetahui", tetapi tentang bisa benar-benar melakukannya dengan benar dan hidup dalam kehidupan dan pertanian. Istilah adopsi sering dikacaukan dengan adaptasi. Ini berarti adaptasi. Proses rekrutmen juga melibatkan proses penyesuaian, tetapi penyesuaian itu sendiri adalah proses alami untuk menyesuaikan kondisi lingkungan. Adopsi adalah proses menerima hal-hal baru yang ditawarkan dan dicari oleh pihak lain. (Dera Setiawan and Sri Astiti 2017:2)

Pelanggan yang mengadopsi inovasi dari produk mereka melalui proses berikut.

1) Kesadaran.

Pada titik ini, prospek baru melihat inovasi, tetapi masih sedikit informasi tentang produk inovatif. Misi perusahaan adalah menyebarluaskan informasi tentang produk-produk inovatif di segmen atau target pasar yang direncanakan.

2) Minat

Fase ini mendorong calon pelanggan untuk belajar tentang produk-produk inovatif. Tugas perusahaan adalah memberi pelanggan potensial akses mudah ke informasi yang disebarluaskan.

3) Evaluasi

Pemangku kepentingan akan mempertimbangkan apakah akan menggunakan produk inovatif. Selama fase pengujian ini, perusahaan perlu memastikan bahwa produk yang diuji tidak memenuhi harapan.

4) Lulus

Jika fase pengujian berhasil, calon pelanggan memutuskan untuk menggunakan produk inovatif secara lengkap dan teratur.

Peran sebuah lembaga pada fase tersebut ialah mengurus keyakinan konsumen dengan bisa mengurus kualitas barang serta layanan. Sementara itu, lembaga perlu lebih menyebarluaskan barang jika telah ada maka merangkul inovasi barang tersebut. Pengelompokan yang menerapkan atau berinovasi ini saat mengadopsi produk inovatif, pelanggan atau pengguna berbeda satu sama lain. Everet M. Rogers (1962) mengkategorikan adopsi ke dalam beberapa kategori.

- 1) Pengadopsi awal.
- 2) Mayoritas awal.
- 3) Mayoritas terlambat.
- 4) Tersesat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kreatifitas ialah ide dari sebuah produk untuk mengambil kebermanfaatan sebuah barang agar mempunyai nilai dari suatu peran dengan bersifat pada *heuristis* dibandingkan *algoritmik*. Adapun cara untuk memunculkan kreatifitas antara lain; *Pemanasan, mencari inspirasi serta berpikir diluar otak*. Didalam Undang-Undang No. 18 pada tahun 2002 tentang penelitian dan perkembangan dengan arah untuk perkembangan aplikasi simple atau mudah dari penilaian dan kebersangkutan ilmiah yang ada atau dengan cara mudahnya. Meningkatkan mutu dari ilmu umum tentang pengetahuan dan media atau teknologi pun muncul pada barang dan cara pembuatan, dan/atau kegiatan rekayasa. Sedangkan menurut pakar yaitu Rogers (pada tahun 1995), penggolongan nya adalah prioritas relatif, kompatibilitas (kompatibilitas), kompleksitas (kompleksitas), keterujian (testability), dan pengamatan yang terdiri dari dari 5 sisi dari kemungkinan (observabilitas). Jenis jenis inovasi termasuk menganalisis kemungkinan dan apapun itu perlu Anda lakukan untuk memenuhinya, sederhana dan tepat sasaran, dan dimulai dengan kepemimpinan kecil. Peluang inovasi meliputi Kegagalan maupun kesuksesan, retur konsmen, kebutuhan dengan keinginan membeli konsumen, kompetisi, peralihan kependudukan, perbedaan keinginan serta ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Selain itu, proses perekrutan dan inovasi melibatkan kesadaran, minat, evaluasi, dan adaptasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dera Setiawan, I. Gede Bagus, and Ni Wayan Sri Astiti. 2017. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 Di Subak Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.” *JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management)* 5(2):1. doi: 10.24843/jma.2017.v05.i02.p01.
- Fachrurazi, Delia Meldra, Budi Harto, Veni Reza, Ita Nurcholifa, Chritianingrum, Nazarudin Matondang, and Marwan. 2021. *Pedoman Dasar Dan Konsep Kewirausahaan*. Batam: ii Cetakan Pertama, Desember 2021. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun Tanpa Ijin Tertulis Dari Penerb PEDOMAN DASARDAN KONSEP KEWIRAUSAHAAN Penulis: Dr. H. Fachrurazi, S. Ag.
- Fachrurazi, and Ita Nurcholifah. 2021. *Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)*. Pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS.
- Hadiyati, Ernani. 2011. “Kreativitas Dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 13(1). doi: 10.9744/jmk.13.1.8-16.
- Saragih, Rintah. 2017. “Membangun Usaha Kreatif ,.” *Jurnal Kewirausahaan* 3:27.
- Sari, Fara Merian, and Mariyati Ibrahim. 2009. “Penerapan Manajemen Perubahan Dan Inovasi.” *Administrasi Pembangunan* 2:161–64.
- Sudirham, Janivita J., and A. Waha. Sya’roni Deden. 2012. “Kreativitas Dan Inovasi Penentu Kompetensi Pelaku Usaha Kecil.” *Jurnal Manajemen Teknologi* 11(1):1–17.
- Tuzzahrok, Fira Sofana, and Rochiyati Murniningsih. 2021. “Pengaruh Motivasi Dan Kreativitas Dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan Terhadap Womenpreneur.” *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology* (2013):765–69.
- Wiyono, Harsoyo Dwijo. 2020. “Kreativitas Dan Inovasi Dalam Berwirausaha.” *Jurnal USAHA* 1(2):19–25. doi: 10.30998/juuk.v1i2.503.

